

KRYSTYNA BEDNARCZYK AND HER POETS AND PAINTERS' PRESS / KRYSTYNA BEDNARCZYK I JEJ OFICYNA

Schedule of INTERNATIONAL SYMPOSIUM 18–19 NOVEMBER 2023, LONDON & ONLINE

DAY ONE (SATURDAY): 18.11.2023

MULTIMEDIA ROOM, POSK 4th FLOOR, IN PERSON & ONLINE: ZOOM

Time: Nov 18, 2023 11:00 London, Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/86369609433?pwd=DQZ6lplkMljQazxyi2V8oiWm2V7Ln2.1>

Meeting ID: 863 6960 9433

Passcode: 898964

11:00 Opening of the Symposium

Regina Wasiak-Taylor, Chair of the Union of Polish Writers Abroad; Prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, Rector of the Polish University Abroad; Prof. Richard C. M. Mole, Director and Professor of Political Sociology School of Slavonic and East European Studies University College London (UCL SEES)

11:15–12:45 SESSION I

THE LEGACY OF KRYSTYNA BEDNARCZYK

Moderator in Polish and English: **Katarzyna Zechenter** (UCL, ReCeLPM)

(15 minutes for each person, joint discussion at the end of session III)

- **Regina Wasiak-Taylor (ZPPnO)**, *Po Londynie śladami Krystyny / London in the footsteps of Krystyna*
- **Ewa Lewandowska-Tarasiuk (PUNO)**, *Poetyckie światy Krystyny Bednarczyk / The poetic worlds of Krystyna Bednarczyk*
- **Justyna Gorzkowicz (ZPPnO, PUNO)**, *Artystyczna triada – Bednarczykowie i Feliks Topolski / Artistic Triad – the Bednarczyks and Feliks Topolski*
- **Justyna Wysocka, UJ**, *Zanim archiwum OPIM znalazło się w Krakowie / Before the Poets And Painters' Press archive found its place in Kraków*
- **Janusz Gruchała (UJ)**, *Niedoszły wspólnik Bednarczyków / Bednarczyk's potential partner*

12:45–13:00 Coffee break and refreshment

13:00–13:40 SESSION II
ERRATA DO BIOGRAFII / ERRATA FOR BIOGRAPHY

Moderators in Polish and English: **Wiktor Moszczyński (ZPPnO); Marek Borzęcki, cinematographer**

Broadcasting of a documentary made by Telewizja Polska S.A. as part of the „Errata do biografii” series: „Oficyna Poetów i Malarzy”, 2008, directed by Grzegorz Braun and Paweł Suchta, script: Grzegorz Braun, cinematography: Andrzej Adamczak, Marek Borzęcki.

Duration: 25 min., English subtitles: Małgorzata & Michał Witkowski.

13:40–13:50 Coffee break and refreshments

13:50–16:00 SESSION III
ABOUT KRYSZYNA FROM FRIENDS AND COLLEAGUES

Moderators in Polish and English: **Regina Wasiak-Taylor (ZPPnO), Katarzyna Zechenter (UCL, ReCeLPM)**

- **Caryl Topolski**, przyjaciółka Krystyny, druga żona Feliksa Topolskiego / friend of Krystyna, second wife of Feliks Topolski
- **Emma and David Robinson**, londyńscy sąsiedzi Bednarczyków / London neighbours of the Bednarczyks
- **Magdalena Czajkowska**, przyjaciółka i tłumaczka tomu poetyckiego Krystyny pt. „Niedocałowane szczęście” / friend and translator of Krystyna’s poetry volume “Happiness Not Kissed Enough”
- **Marek Czubek**, przyjaciel i współpracownik redakcji / friend and associate editor
- **Mieczysława Wazacz**, autorka drukowana w OPiM / author published in Poets and Painters’ Press
- **Anna Frajlich**, autorka drukowana w OPiM / author published in Poets and Painters’ Press
- **Alex Dąbrowska**, córka chrzestna Krystyny Bednarczyk / god-daughter of Krystyna Bednarczyk
- **Basia Rostworowska**, pracowała w drukarni „pod mostem” / she worked in Bednarczyk’s “under the bridge” press

Discussion

16:00 CLOSING OF THE OFFICIAL PART OF THE SYMPOSIUM AND INVITATION TO THE ARTISTIC PROGRAMME OF EVENTS

Break 120 min.

16:15 Dinner (buffet) for Symposium attendees

18:00–19:30 ARTISTIC PROGRAMME
SAPPHIRE ROOM, POSK 2nd FLOOR, IN-PERSON

KRYSZYNA AND CZESŁAW – LYRICAL DIARY

Moderator in Polish: **Regina Wasiak-Taylor**

Poetry recital based on poems by Krystyna and Czesław Bednarczyk

Script: **Regina Wasiak-Taylor**

Performed by: **Renata Chmielewska, Adam Hypki**

Musical framework: **Eva Hurt** (harmonica), **Jurand Jakub Zygodlo** (guitar)

Duration: 60 min.

Open event, wine and refreshments

Entrance: donations

DAY TWO (SUNDAY): 19.11.2023

PUNO LECTURE ROOM / POSK 3rd FLOOR, IN-PERSON EVENT

12:00 Opening of the Symposium

Regina Wasiak-Taylor, Chair of the Union of Polish Writers Abroad

**12:15–14:15 MIRRORS – ART WORKSHOP INSPIRED BY KRYSTYNA
BEDNARCZYK'S POETRY**

Moderator in Polish and English: **Joanna Ciechanowska**

Duration: 120 min.

14:20 Closing of Symposium

Regina Wasiak Taylor (ZPPnO), Katarzyna Zechenter (UCL, ReCeLPM),
Justyna Gorzkowicz (PUNO, ReCeLPM)

Organised by the Research Center on the Legacy of Polish Migration (ReCeLPM) of the Union of Polish Writers Abroad (ZPPnO) in collaboration with University College London School of Slavonic and East European Studies (UCL SSEES) and the Polish University Abroad (PUNO)

As the part of the project 'UNVEILING THE HERITAGE: KRYSTYNA BEDNARCZYK (1923–2011) — POLISH POET AND CO-FOUNDER OF POETS AND PAINTERS' PRESS IN LONDON' funded by The National Lottery Heritage Fund

More on website: <https://www.zppno.org/project-bednarczyk/>

Or contact Project Lead: Justyna Gorzkowicz at projects@zppno.org

RECITAL POETYCKI KRYSTYNA I CZESŁAW DZIENNIK LIRYCZNY

18 listopada 2023
godz. 18:00–19:30
SALA SZAFIROWA
2-gie piętro, POSK

Prowadzenie: Regina Wasiak-Taylor
Występują: Renata Chmielewska, Adam Hypki
Muzyka: Eva Hurt, Jurand Jakub Zygałło

WSTĘP: WOLNE DATKI / ZWIĄZEK PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE ZAPRASZA

WYDARZENIE Z LAMPKĄ WINA I POCZĘSTUNKIEM

ZWIĄZEK PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE
ZAPRASZA NA DWUJĘZYCZNE WARSZTATY
LITERACKO-ARTYSTYCZNE

LUSTRA / MIRRORS – ART WORKSHOP

INSPIRED BY KRYSZYNA BEDNARCZYK'S POETRY

Prowadzenie
Joanna Ciechanowska

19/11/2023 (niedziela)
godz. 12:00–14:30
Sala wykładowa PUNO
POSK 3-cie piętro

Podczas warsztatów uczestnicy stworzą autorskie ilustracje, inspirowane wierszami Krystyny Bednarczyk. Wybrane prace zostaną opublikowane w Artbooku. Organizatorzy zapewniają wszelkie niezbędne materiały oraz przekąski.

Felice Topolski

Wstęp wolny; zapisy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
<https://forms.office.com/e/HJkWqDGQiv?origin=lprLink>
albo pod adresem e-mail: projects@zppno.org

Made possible with

**Heritage
Fund**